

**ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО И
МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОВ С НИЗКИМ
УРОВНЕМ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ**

**Курбанов Обид Махсудович¹, Норкузиев Шерали Сафаралиевич², Муминов
Жавохир Аслиддинович²**

¹д.м.н., доцент Бухарский государственный медицинский институт (Бухара,
Узбекистан. e-mail:kurbanov.obid@bsmi.uz)

²Самостоятельные соискатели Бухарского государственного медицинского
института. Самаркандский областной многопрофильный медицинский центр
(Самарканд, Узбекистан)

Целью исследования явилась комплексная оценка диагностической информативности лабораторных и морфометрических ультразвуковых параметров у пациентов с низким уровнем сенсibilизации после трансплантации почки. В исследование были включены 41 пациент, перенёсший родственную трансплантацию почки. Уровень панельной реактивности антител (PRA) у всех пациентов составлял менее 10%, донор-специфических антител (DSA) не выявлено. Мониторинг включал динамическое измерение уровня креатинина, мочевины, лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), а также ультразвуковую оценку объёма трансплантата, толщины паренхимы, индекса резистентности (IR) и венозного кровотока. По результатам наблюдения установлено, что к 15 суткам после трансплантации средний уровень креатинина снижался до $123,6 \pm 18,2$ мкмоль/л, мочевины — до $8,2 \pm 1,3$ ммоль/л, ЛИИ — до $1,35 \pm 0,21$. Ультразвуковое исследование показало стабильный прирост объёма трансплантата до 228–230 см³ и толщины паренхимы до 1,8 см, а индекс резистентности к 30 суткам стабилизировался в пределах 0,64–0,66. У 92% пациентов отмечалась немедленная функция трансплантата, верифицированная по раннему диурезу и снижению креатинина. Морфологические изменения по данным биопсий у 85% пациентов отсутствовали или носили минимальный характер (i0–t0–v0 по Vanff классификации). Вывод: в группе пациентов с низкой иммунологической

нагрузкой динамический морфометрический и лабораторный мониторинг позволяет надёжно оценить функциональное состояние трансплантата, а также своевременно выявлять начальные отклонения без необходимости частых биопсий. Ультразвуковое исследование является высокоэффективным и неинвазивным методом ранней диагностики после трансплантации.